

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

2026-YIL

IYUN/6-SON, II-QISM

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 2026-yil, iyun.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'o'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi HIJQKD boshqarma boshlig'i
Utayev Uktam Choriyevich, Anijon viloyati prokurorining o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi IJQK Departamentining Namangan viloyati boshqarmasi boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Fakhridinov Zafarjon Fakhridin ogli, Head of the DCEC under the Prosecutor General's Office of the Rep. of Uzb.
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Prosecutor of Anijan Region
Ochilov Farkhod, Head of the Namangan Regional Department of the Department of Internal Affairs of Rep. of Uzb.
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Iqtisodiy
jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va
taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi
Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar
vazirligi huzuridagi Oliy
attestatsiya komissiyasi
rayosatining
2023-yil 1-apreldagi
336/3-sonli qarori bilan
ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

METAVERS TURIZMI: VIRTUAL DUNYODAGI SAYOHATNING IQTISODIY, HUQUQIY VA IJTIMOIIY NATIJALARI	12
Urazov Jamshidjon Sa'dullayevich	
Eshimova Sevinch Baxtiyor qizi	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA SUN'YIY INTELLEKT VA PLATFORMA EKOTIZIMLARINING KORXONA INNOVATSIYALARIDAGI O'RNI	16
Izzatullayeva Madinabonu Yolqin qizi	
METHODOLOGY FOR ASSESSING THE ECONOMIC DAMAGE OF ECOLOGICAL HAZARDS IN URBAN AREAS: CONCEPTUAL SHORTCOMINGS OF NON-MARKET VALUATION METHODS AND THE INTEGRAL DAMAGE FUNCTION APPROACH	20
Abbos Saydullaev	
Iqboloy Choriyorova	
O'ZBEKISTONDA EKOLOGIK BARQARORLIKNI TA'MINLASHDA RAQAMLI IQTISODIYOT IMKONIYATLARI	31
Ibragimova Rayxon Tojibayevna	
OZIQ-OVQAT SANOATIDA "ZAYLANMA IQTISODIYOT (CIRCULAR ECONOMY)" MODELINI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI	36
Elnoraxon Muminova Abdukurimovna	
Sarvinov Mamatojiyeva Dilshodjon qizi	
TRANSPORT KORIDORLARINI BOSHQARISHDA LOGISTIKA MENEJMENTINING SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI	42
Umarova Dilfuza Rahmatulla qizi	
ОЦЕНКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВ ЦИФРОВИЗАЦИИ МИСЕ-СЕКТОРА В УЗБЕКИСТАНЕ	47
Нарзуллаева Фариза Акмалевна	
ECONOMETRIC MODELING OF THE DYNAMICS OF RETAIL TRADE TURNOVER UNDER THE INFLUENCE OF REAL HOUSEHOLD INCOME USING A LOGARITHMIC FUNCTION	53
Gaybullayev Sarvar Uktam ugli	
MILLIY IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHDA XORIJIY INVESTITSIYALARNI JALB ETISHNING MAZMUN-MOHİYATI VA NAZARIY ASOSLARI	59
Mizamova Umida Jamoliddin qizi	
SPORT TAKOMILLASHUVI BOSQICHIDAGI FUTBOLCHILARNING MUSOBAQA FAOLIYATIDA INNOVATSION VOSITALARNING O'RNI	64
Mamatraimov Anvar Chorshanbiyavich	
MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARGA CHET TILINI VIZUAL MATERIALLAR VOSITASIDA O'RGATISHNI TAKOMILLASHTIRISH	72
Olimova Shahlo Bahodir qizi	
Inomova Mahliyo Yusuf qizi	
TIJORAT BANKLARIDA ICHKI VA TASHQI AUDITNING NAZARIY ASOSLARI	76
Toshimov Azizbek Hakimovich	
Quvondiqov Shohboz Normamat o'g'li	
XUSUSIYLASHTIRISH JARAYONLARINING IQTISODIY SAMARADORLIKKA TA'SIRI	81
Musurmonqulov Muhammad Ural o'g'li	
TEMIR YO'L ISHLAB CHIQRISH KORXONALARINI RIVOJLANTIRISHNING TASHKILYIY MEKANIZMI	86
Baymatov Atxam Axmadaliyevich	

MENEJMENT NAZARIYASINING SHAKLLANISHI VA BOSHQARUV SAMARADORLIGINI TA'MINLASHDAGI ROLI.....	92
Saidova Xilolaxon Rashidjon qizi OPPORTUNITIES FOR USING MARKETING STRATEGIES TO ENSURE THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF HOTEL ENTERPRISES IN UZBEKISTAN	97
Sardor Kuvandikov ЭФФЕКТИВНОСТЬ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ	106
Абдуллаева Зульфия Иззатовна NAMANGAN VILOYATINING HUDUDIYIQTISODIY TUZILMASI VA SHAHARLAR TIZIMINING SHAKLLANISH XUSUSIYATLARI.....	113
Ahmadjanov Ilyosbek Ilhomjon o'g'li JISMONIY SHAXSLAR DAROMADLARINI SOLIQQA TORTISH MEKANIZMI VA XALQARO TAJRIBALAR QIYOSIY TAHLILI	117
G'afforov Kamronbek “O'ZBEKISTON TEMIR YO'LLARI” AJNING SINGULYAR VA BARQARORLIK KO'RSATKICHLARI TAHLILI	123
Bobojonova Zarnigor Shokirovna MINTAQAVIY IQTISODIY JARAYONLARNI BAHOLASHDA DSGE MODELINING QASHQADARYO SHAROITIGA MOSLASHTIRILGAN TAHLILIIY KOMPONENTLARI.....	132
Muxitdinov Xudayar Suyunovich Quvatova Gulzoda Faxriddin qizi O'ZBEKISTONDA TIBBIY TURIZM VA TIBBIY XIZMATLAR TIZIMINING MAZMUNI	137
Ergasheva Iroda Ibrohim qizi FOYDA SOLIG'INING BANKLAR MOLIYAVIY HOLATIGA TA'SIRINI BAHOLASH	141
Maxmudov Omon To'xtayevich RAQAMLI INFRATUZILMA TUSHUNCHASI, TARKIBI VA IQTISODIY MAZMUNI.....	147
Pardayev Orifjon Charshamiyevich O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARI FAOLIYATINI MOLIYALASHTIRISHDA XORIJIY DAVLATLAR TAJRIBALARIDAN FOYDALANISH ISTIQBOLLARI.....	152
Omonova Zarina Xudoymurodovna RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA BUXGALTERIYA HISOBINING RIVOJLANISH TENDENSIYALARI (Shartli “suv ta'minot servis” AJ misolida).....	160
Doniyorova M. KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIK KORXONALARI RIVOJLANISHINI EKONOMETRIK MODELLASHTIRISH.....	164
Komilova Shaxnoza Komiljon qizi SUN'Y INTELLEKT ASOSIDA INSON RESURSLARINI BOSHQARISHDA XODIMNING QIYMAT YARATISH DARAJASINI BAHOLASHNING INTEGRALLASHGAN MODEL (EVC1)	169
Xaydarova Malika Shokirjon qizi ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА УЗБЕКИСТАНА И МЕХАНИЗМ ЕЁ РЕАЛИЗАЦИИ	174
Нодира Илхамовна Саидахмедова Жамолiddин Ярашевич Нуриллаев THE RELATIONSHIP BETWEEN FRUGALITY AND INNOVATION: A THEORETICAL AND METHODOLOGICAL PERSPECTIVES.....	181
Allaberganov Zakir Gaibovich Alimova Guzal Abdukhakimovna BARQAROR RIVOJLANISH SHAROITIDA TARMOQLARARO INTEGRATSIYANING INSTITUTSIONAL MODEL.....	188
Muftaydinov Mansur Kiyomidinovich	

AHOLINI IJTIMOYIY HIMOYALASH TIZIMINI BOSHQARISHNING KONSEPTUAL ASOSLARI.....	196
Xamroyev Anvar Ashurovich	
QISHLOQ XO'JALIGI MAHSULOTLARINI QAYTI ISHLAYDIGAN BIZNES SUBYEKTLARIDA MEHNAT UNUMDORLIGINI OSHIRISH	202
Ismaylov Kuvatbay Sarsenbayevich	
IQTISODIYOT TARMOQLARINI QO'LLAB-QUVVATLASHDA FISKAL INSTRUMENTLARNING NAZARIY-IQTISODIY ASOSLARI	206
Mardonov Kamoliddin Karamiddinovich	
QISHLOQ XO'JALIGI KORXONALARIDA ISHLAB CHIQRISH XARAJATLARI VA ULARNI BOSHQARISH	212
Hamroyeva Feruza Azizjon qizi	
BARQAROR RIVOJLANISHNI TA'MINLASHDA TARMOQLARARO INTEGRATSIYANING INSTITUTIONAL MODELINI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	217
Muftaydinov Mansur Kiyomidinovich	
RISKLARNI BOSHQARISH TIZIMINING IQTISODIY MAZMUNI VA ZAMONAVIY YONDASHUVLARI.....	226
Sirojev Nurbek G'ulomiddin o'g'li	
EKOLOGIK GLOBALLASHUV SHAROITIDA SOG'LOM TURMUSH TARZINI TAKOMILLASHTIRISH ZARURATI.....	231
Nurmatov Samandar G'ayratovich	
TURIZM INFRATUZILMASINI RIVOJLANTIRISHDA TO'G'RIDAN-TO'G'RI XORIJIY INVESTITSİYALAR (FDI)NING ROLI VA UNI RAG'BATLANTIRISH OMILLARI	238
Bau Long	
ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС РЕГИОНА КАК ОБЪЕКТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ	244
Axrarova Shodiyxon Ja'farxon kizi	
PUL OQIMLARI AUDITINI TAKOMILLASHTIRISHNING KOMPLEKS USLUBIYATI	247
Djurayev Davlat Djonibekovich	
TIJORAT BANKLARIDA KREDITLASH JARAYONLARINI TAKOMILLASHTIRISH VA MOLIALASHTIRISHNING ZAMONAVIY AMALIYOTDAGI HOLATI TAHLILI	250
Raxmanova Laylo Baxodirovna	
SOLIQ QARZDORLIGINI HISOBLASH VA UNDIRISHNI TAKOMILLASHTIRISH ORQALI IQTISODIY SUBYEKTLAR MOLIAVIY BARQARORLIGINI TA'MINLASH	256
Payziyev Hamid Orziqulovich	
PUL-KREDIT SIYOSATI INSTRUMENTLARIDAN FOYDALANISH AMALIYOTINI TAKOMILLASHTIRISH	260
A.A. Ismailov	
O'ZBEKISTONDA ELEKTRON TO'LOV TIZIMLARINING RIVOJLANISHI VA ULARNING ISTE'MOLCHILAR XULQ-ATVORIGA TA'SIRI	266
Elmurodov Shohzod Shavkatovich	
DAVLATNING BUDJET SIYOSATI — MILLIY IQTISODIYOTNI TARTIBGA SOLISHNING ASOSIY INSTRUMENTI SIFATIDA.....	272
A.A. Ismailov	
ETNOGRAFIK RESURLARDAN FOYDALANISHNING STRATEGIK BOSHQARUV TAMOYILLARI ASOSIDA TURIZM SAMARADORLIGINI OSHIRISH	278
Axmedov Ikrom Akramovich	
O'ZBEKISTON TASHKILOTLARIDA UCHRAYDIGAN BOSHQARUV MUAMMOLARI VA ULARNI BARTARAF ETISH STRATEGIYALARI	285
Abiyev Jahongir Ne'matovich	
XIZMATLAR SOHASIDA INNOVATSION FAOLIYATNING NAZARIY MODEL VA ILMIY YONDASHUVLARI.....	290
Abikayumov Bekzod Turdiniyozovich	

O'ZBEKISTONDA KIMYO SANOATI KORXONALARINING RAQAMLI SALOHİYATINI BAHOLASH: RSI INDEKSI ASOSIDA ILMIY TAHLIL.....	294
<i>Odinayev Nuriddin Ramozon o'g'li</i>	

O‘ZBEKISTONDA KIMYO SANOATI KORXONALARINING RAQAMLI SALOHİYATINI BAHOLASH: RSI INDEKSI ASOSIDA ILMIY TAHLIL

Odinayev Nuriddin Ramozon o‘g‘li

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti, “AKT sohasida iqtisodiyot” kafedrasida assistenti

E-mail: odinayevnuriddin9899@gmail.com

ORCID: 0000-0002-9467-6145

Annotatsiya. Ushbu maqolada O‘zbekiston kimyo sanoati korxonalarining raqamli salohiyati RSI indeksi asosida baholangan. Tadqiqotda korxonalarining texnik infratuzilmasi, axborot xavfsizligi darajasi, raqamli kompetensiyalari hamda raqamli integratsiya ko‘rsatkichlari tahlil qilingan. Olingan natijalar korxonalar o‘rtasidagi raqamli yetuklik darajasida sezilarli tafovutlar mavjudligini ko‘rsatadi hamda sanoatni modernizatsiya qilish bo‘yicha ilmiy asoslangan tavsiyalar ishlab chiqishga xizmat qiladi.

Kalit so‘zlar: kimyo sanoati, raqamli transformatsiya, RSI indeksi, texnik infratuzilma, axborot xavfsizligi, ERP, SCADA, Sanoat 4.0.

Аннотация. В данной статье проведена оценка цифрового потенциала предприятий химической промышленности Узбекистана на основе индекса RSI. В исследовании проанализированы техническая инфраструктура предприятий, уровень информационной безопасности, цифровые компетенции и показатели цифровой интеграции. Полученные результаты свидетельствуют о наличии существенных различий в уровне цифровой зрелости предприятий и служат основой для разработки научно обоснованных рекомендаций по модернизации отрасли.

Ключевые слова: химическая промышленность, цифровая трансформация, индекс RSI, техническая инфраструктура, информационная безопасность, ERP, SCADA, Индустрия 4.0.

Abstract. This article assesses the digital potential of chemical industry enterprises in Uzbekistan based on the RSI index. The study analyzes enterprises’ technical infrastructure, information security level, digital competencies, and digital integration indicators. The results reveal significant differences in the level of digital maturity among enterprises and provide a scientific basis for developing evidence-based recommendations for industrial modernization.

Keywords: chemical industry, digital transformation, RSI index, technical infrastructure, information security, ERP, SCADA, Industry 4.0.

KIRISH

Raqamli iqtisodiyot sharoitida sanoat korxonalarini modernizatsiya qilish iqtisodiy rivojlanishning ustuvor yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi. Kimyo sanoati texnologik murakkabligi, yuqori xavfsizlik talablari va katta resurs sig‘imi bilan ajralib turishi sababli raqamli transformatsiya texnologiyalarini keng joriy etish muhim ahamiyat kasb etadi. O‘zbekistonda “Raqamli O‘zbekiston – 2030” strategiyasi doirasida sanoat tarmoqlarini raqamlashtirish uchun zarur institutsional va tashkiliy asoslar yaratilgan. Mazkur islohotlar korxonalarining raqamli rivojlanish imkoniyatlarini kengaytirish va ularning raqobatbardoshligini oshirishga xizmat qilmoqda.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Xalqaro ilmiy manbalarda kimyo sanoatining raqamli transformatsiyasi ERP, MES, SCADA, IoT hamda analitik boshqaruv platformalari orqali ishlab chiqarish samaradorligini oshirishga xizmat qilishi ta’kidlanadi. Zamonaviy tadqiqotlarda raqamli yetuklikni baholashda texnik vositalar bilan bir qatorda kiberxavfsizlik,

boshqaruv integratsiyasi va xodimlarning raqamli kompetensiyalari ham muhim omillar sifatida e'tirof etiladi. O'zbekistonda ham tarmoqni modernizatsiya qilish va raqamlashtirish bo'yicha keng ko'lami dasturlar amalga oshirilmoqda. Bu esa korxonalar kesimida kompleks indikatorlar asosida baholash tizimlarini yanada rivojlantirish uchun qulay sharoit yaratmoqda.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda 8 ta yirik kimyo sanoati korxonasi tanlab olinib, ularning raqamli salohiyati to'rtta mezon asosida baholandi: texnik infratuzilma (TI), axborot xavfsizligi (AX), raqamli kompetensiyalar (RK) va raqamli integratsiya darajasi (RID). Har bir indikator 1 dan 5 gacha bo'lgan ballik tizim asosida baholandi. Korxonalarning umumiy raqamli salohiyatini ifodalovchi RSI ko'rsatkichi quyidagi formula yordamida aniqlandi:

$$RSI = (TI + AX + RK + RID) / 4$$

TAHLIL VA NATIJALAR

Tahlil natijalariga ko'ra, NavoiyAzot AJ va Farg'onaazot AJ raqamli salohiyat darajasi yuqori bo'lgan korxonalar sifatida ajralib turdi. Maxam-Chirchiq AJ, Uzkiyosanoat AJ hamda Sho'rtan gaz-kimyo majmuasi o'rta darajadagi raqamli rivojlanish ko'rsatkichlariga ega ekanligi aniqlandi. Qo'qon superfosfat zavodi, Samarqand kimyo zavodi va Andijon kimyo zavodida esa raqamli transformatsiya jarayonlarini yanada faollashtirish va modernizatsiya imkoniyatlarini kengaytirish uchun salmoqli salohiyat mavjudligi kuzatildi.

Tadqiqot natijalari O'zbekiston kimyo sanoatida raqamli transformatsiya jarayonlari bosqichma-bosqich rivojlanib borayotganini ko'rsatdi. Tahlil natijalariga ko'ra, axborot xavfsizligi va raqamli kompetensiyalarni yanada rivojlantirish tarmoqning kelgusi taraqqiyoti uchun muhim yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Texnik modernizatsiya, integratsiyalashgan boshqaruv tizimlarini joriy etish hamda kadrlar salohiyatini oshirish orqali tarmoqning raqobatbardoshligi, samaradorligi va innovatsion faolligini yanada yuksaltirish imkoniyati mavjud (1-jadval).

1-jadval
Tahlil uchun tanlangan kimyo sanoati korxonalari

№	Korxonasi nomi	Hududi
1	NavoiyAzot AJ	Navoiy viloyati
2	Farg'onaazot AJ	Farg'ona viloyati
3	Maxam-Chirchiq AJ	Toshkent viloyati
4	Uzkiyosanoat AJ	Toshkent shahri
5	Sho'rtan gaz-kimyo majmuasi	Qashqadaryo viloyati
6	Qo'qon superfosfat zavodi	Farg'ona viloyati
7	Samarqand kimyo zavodi	Samarqand viloyati
8	Andijon kimyo zavodi	Andijon viloyati

Jadvaldan ko'rinadiki, tanlov hududiy jihatdan turli mintaqalarni qamrab olgan bo'lib, bu tadqiqot natijalarining representativligini va umumlashtirish imkoniyatlarini oshiradi. Xususan, Farg'ona viloyatidan bir nechta korxonaning tanlanishi ushbu hududning kimyo sanoati rivojlanishidagi muhim o'rnini namoyon etadi.

Shuningdek, jadvalga nafaqat ishlab chiqaruvchi korxonalar, balki tarmoq boshqaruvi bilan bog'liq Uzkiyosanoat AJ ham kiritilgani tadqiqot qamrovini kengaytiradi. Mazkur yondashuv raqamli salohiyatni nafaqat ishlab chiqarish korxonalari darajasida, balki tarmoq boshqaruvi nuqtayi nazaridan ham baholash imkonini beradi (2-jadval).

2-jadval
Indikatorlar bo'yicha baholash natijalari

Korxonalar	TI	AX	RK	RID	RSI
NavoiyAzot AJ	5.00	4.00	4.00	4.50	4.38
Farg'onaazot AJ	4.50	4.00	4.00	4.00	4.13
Maxam-Chirchiq AJ	3.50	3.00	3.00	3.50	3.25
Uzkimyosanoat AJ	3.00	3.00	2.50	3.00	2.88
Sho'rtan gaz-kimyosanoat majmuasi	3.00	2.50	2.50	2.80	2.70
Qo'qon superfosfat zavodi	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
Samarqand kimyo zavodi	2.00	1.50	1.50	2.00	1.75
Andijon kimyo zavodi	1.50	1.50	1.50	2.00	1.63

2-jadvalda kimyo sanoati korxonalarini bo'yicha TI, AX, RK va RID indikatorlarining ballari hamda ular asosida hisoblangan RSI ko'rsatkichlari keltirilgan. Natijalarga ko'ra, NavoiyAzot AJ va Farg'onaazot AJ barcha indikatorlar kesimida nisbatan yuqori ballarni qayd etib, raqamli salohiyat bo'yicha yetakchi korxonalar sifatida ajralib turadi. Maxam-Chirchiq AJ, Uzkimyosanoat AJ va Sho'rtan gaz-kimyosanoat majmuasi o'rta darajadagi raqamli yetuklik ko'rsatkichlariga ega ekanligi aniqlandi. Qo'qon, Samarqand va Andijon kimyo zavodlarida esa raqamli transformatsiya jarayonlarini yanada jadallashtirish va rivojlantirish uchun keng imkoniyatlar mavjudligi kuzatildi (3-jadval).

3-jadval
Indikatorlar bo'yicha o'rtacha ko'rsatkichlar

Indikator	O'rtacha ball	Eng yuqori ko'rsatkich	Eng past ko'rsatkich
Texnik infratuzilma (TI)	3.19	NavoiyAzot AJ (5.0)	Andijon kimyo zavodi (1.5)
Axborot xavfsizligi (AX)	2.94	NavoiyAzot AJ, Farg'onaazot AJ (4.0)	Samarqand kimyo zavodi, Andijon kimyo zavodi (1.5)
Raqamli kompetensiyalar (RK)	2.63	NavoiyAzot AJ, Farg'onaazot AJ (4.0)	Samarqand kimyo zavodi, Andijon kimyo zavodi (1.5)
Integratsiya darajasi (RID)	3.22	NavoiyAzot AJ (4.5)	Qo'qon superfosfat zavodi (2.0)

3-jadvalda indikatorlar bo'yicha o'rtacha ko'rsatkichlar aks ettirilgan bo'lib, unda har bir indikatorning tarmoq kesimidagi o'rtacha bali, eng yuqori va eng past natijalarni qayd etgan korxonalar keltirilgan. Jadval kimyo sanoatida raqamli transformatsiyaning rivojlanish darajasini umumlashtirilgan holda baholash imkonini beradi.

- Texnik infratuzilma (TI) bo'yicha o'rtacha ball 3.19 ni tashkil etib, eng yuqori natija NavoiyAzot AJda 5.0, eng past natija esa Andijon kimyo zavodida 1.5 etib qayd etilgan.

- Axborot xavfsizligi (AX) bo'yicha o'rtacha ball 2.94 ni tashkil etgan. Eng yuqori ko'rsatkich NavoiyAzot AJ va Farg'onaazot AJda 4.0 bo'lsa, Samarqand va Andijon korxonalarida ushbu ko'rsatkich 1.5 darajasida qayd etilgan.

- Raqamli kompetensiyalar (RK) bo'yicha o'rtacha ko'rsatkich 2.63 ni tashkil etib, bu yo'nalishda rivojlanish salohiyati yuqori ekanligini ko'rsatadi. Eng yuqori baho NavoiyAzot AJ va Farg'onaazot AJda 4.0, eng past ko'rsatkich esa Samarqand va Andijon korxonalarida 1.5 bo'lgan.

• Integratsiya darajasi (RID) bo'yicha o'rtacha ball 3.22 ni tashkil etib, indikatorlar orasidagi eng yuqori o'rtacha natija sifatida qayd etilgan. Eng yuqori baho NavoiyAzot AJda 4.5, eng past natija esa Qo'qon superfosfat zavodida 2.0 darajasida kuzatilgan.

Jadval natijalari shuni ko'rsatadiki, kimyo sanoatida texnik infratuzilma va raqamli integratsiya yo'nalishlarida muayyan ijobiy natijalarga erishilgan. Bu ayrim korxonalarda zamonaviy texnologik vositalar va boshqaruv tizimlari muvaffaqiyatli joriy etilganidan dalolat beradi hamda boshqa korxonalar uchun ham amaliy tajriba vazifasini o'tashi mumkin.

Shu bilan birga, axborot xavfsizligi va raqamli kompetensiyalar yo'nalishlarida qo'shimcha rivojlanish imkoniyatlari mavjud. Bu holat korxonalarda inson kapitalini rivojlantirish, xodimlarning raqamli ko'nikmalarini oshirish va kiberxavfsizlik tizimlarini takomillashtirish orqali raqamli transformatsiya samaradorligini yanada yuksaltirish mumkinligini ko'rsatadi. Demak, mavjud texnik bazani malakali kadrlar va zamonaviy xavfsizlik mexanizmlari bilan uyg'unlashtirish tarmoqning raqobatbardoshligi hamda innovatsion salohiyatini yanada oshirishga xizmat qiladi (1-rasm).

1-rasm. Kimyo korxonalari bo'yicha RSI darajasi

Grafikda eng yuqori RSI ko'rsatkichlari NavoiyAzot AJ va Farg'onaazot AJga tegishli bo'lib, ular mos ravishda 4.38 va 4.13 ball bilan yetakchi o'rinlarni egallagan. Mazkur natijalar ushbu korxonalarda texnik infratuzilma, axborot xavfsizligi, raqamli kompetensiyalar va integratsiya darajasi yuqori rivojlanganligini hamda raqamli transformatsiya jarayonlari samarali amalga oshirilayotganligini ko'rsatadi.

O'rta ko'rsatkichlarga ega korxonalar qatoridan Maxam-Chirchiq AJ, Uzkiymosanoat AJ va Sho'rtan gaz-kimyo majmuasi o'rin olgan bo'lib, ularning RSI qiymatlari 2.70–3.25 oralig'ida qayd etilgan. Bu korxonalarda raqamli transformatsiya elementlari joriy etilgan bo'lib, kelgusida ularni yanada kengaytirish va integratsiyalash orqali yuqori natijalarga erishish imkoniyati mavjud.

Qo'qon superfosfat zavodi, Samarqand kimyo zavodi va Andijon kimyo zavodida qayd etilgan RSI ko'rsatkichlari boshqa korxonalarga nisbatan pastroq bo'lsa-da, bu korxonalarda raqamli rivojlanish va modernizatsiya jarayonlarini jadallashtirish uchun muhim salohiyat mavjudligini ko'rsatadi. Xususan, texnik infratuzilmani takomillashtirish, axborot xavfsizligi tizimlarini rivojlantirish hamda xodimlarning raqamli kompetensiyalarini oshirish orqali ularning raqamli salohiyatini sezilarli darajada yuksaltirish mumkin.

Grafik natijalari kimyo sanoatida raqamli rivojlanish darajasi korxonalar kesimida turlicha ekanligini ko'rsatadi. Ayrim korxonalar raqamli transformatsiya bo'yicha yetakchi tajribani namoyon etayotgan bo'lsa, boshqalarida ham ushbu tajribalarni joriy etish uchun keng imkoniyatlar mavjud. Bu esa tarmoqning umumiy raqamli salohiyatini yanada oshirish uchun qulay sharoit yaratadi.

Mazkur natijalar asosida korxonalarini yuqori salohiyatli, o'rta salohiyatli va rivojlanish salohiyati yuqori bo'lgan korxonalar guruhlariga ajratish mumkin. Shu bois tarmoq siyosatini shakllantirishda korxonalarining mavjud imkoniyatlari va rivojlanish darajasini hisobga olgan holda differensial yondashuvni qo'llash maqsadga

muvofiqdir. Bunday yondashuv raqamli transformatsiya jarayonlarining samaradorligini oshirishga hamda tarmoqning barqaror va innovatsion rivojlanishini ta'minlashga xizmat qiladi (2-rasm).

2-rasm. Indikatorlar bo'yicha o'rtacha ballar

2-rasmda kimyo sanoati korxonalarining to'rtta asosiy indikator bo'yicha o'rtacha natijalari aks ettirilgan. Grafikda texnik infratuzilma (TI), axborot xavfsizligi (AX), raqamli kompetensiyalar (RK) va raqamli integratsiya darajasi (RID) ko'rsatkichlarining umumiy holati taqqoslangan bo'lib, raqamli transformatsiyaning ustuvor rivojlanish yo'nalishlarini aniqlash imkonini beradi.

Grafik natijalariga ko'ra, eng yuqori o'rtacha ko'rsatkich raqamli integratsiya darajasi (RID) bo'yicha qayd etilgan bo'lib, u 3.22 ballni tashkil etadi. Bu ayrim korxonalarda ERP, CRM, SCADA va boshqa axborot tizimlari o'rtasidagi integratsiya jarayonlari shakllanib borayotganini hamda boshqaruv samaradorligini oshirishga xizmat qilayotganini ko'rsatadi.

Texnik infratuzilma (TI) ko'rsatkichi ham 3.19 ball bilan nisbatan yuqori natijani namoyon etgan. Bu sanoat korxonalarida texnik bazani modernizatsiya qilish va zamonaviy raqamli vositalarni joriy etish bo'yicha muayyan yutuqlarga erishilganidan dalolat beradi.

Axborot xavfsizligi (AX) va raqamli kompetensiyalar (RK) ko'rsatkichlari mos ravishda 2.94 va 2.63 ballni tashkil etgan. Ushbu natijalar mazkur yo'nalishlarda yanada rivojlanish imkoniyatlari mavjudligini ko'rsatadi. Xususan, kiberxavfsizlik tizimlarini takomillashtirish hamda xodimlarning raqamli kompetensiyalarini oshirish orqali korxonalarining umumiy raqamli salohiyatini yanada mustahkamlash mumkin.

Grafik tahlili shuni ko'rsatadiki, kimyo sanoatida raqamli transformatsiya jarayonlari texnik va integratsion yo'nalishlarda ijobiy sur'atlarda rivojlanmoqda. Shu bilan birga, inson kapitali va axborot xavfsizligi sohalariga qo'shimcha e'tibor qaratish raqamlashtirish samaradorligini yanada oshirish imkonini beradi.

Bu natijalar kimyo sanoatida raqamlashtirish jarayonlarini jadallashtirish uchun texnik modernizatsiya bilan bir qatorda xodimlarni muntazam o'qitish, IT-treninglar tashkil etish, axborot xavfsizligi standartlarini keng joriy etish hamda korxonalarda raqamli boshqaruv madaniyatini rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etishini ko'rsatadi. Bunday yondashuv tarmoqning innovatsion salohiyati va raqobatbardoshligini yanada oshirishga xizmat qiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilib aytganda, tadqiqot natijalari O'zbekiston kimyo sanoati korxonalarida raqamli transformatsiya jarayonlari izchil rivojlanib borayotganini hamda korxonalar o'rtasida raqamli salohiyat darajasida muayyan farqlar mavjudligini ko'rsatdi. RSI indeksi asosida amalga oshirilgan baholash natijalariga ko'ra, NavoiyAzot AJ va Farg'onaazot AJ yuqori ko'rsatkichlarni qayd etib, tarmoqda raqamli rivojlanish bo'yicha yetakchi korxonalar sifatida namoyon bo'ldi. Shu bilan birga, ayrim korxonalarda texnik infratuzilmani modernizatsiya qilish,

axborot xavfsizligi tizimlarini takomillashtirish va xodimlarning raqamli kompetensiyalarini rivojlantirish uchun qo'shimcha imkoniyatlar mavjudligi aniqlandi.

Tadqiqot davomida texnik infratuzilma va raqamli integratsiya darajasi nisbatan yaxshi rivojlangan yo'nalishlar ekanligi, axborot xavfsizligi hamda raqamli kompetensiyalar esa kelgusida yanada takomillashtirishni talab qiluvchi ustuvor yo'nalishlar sifatida baholandi. Shundan kelib chiqib, kimyo sanoatida raqamli salohiyatni yanada oshirish maqsadida ERP, SCADA, CRM va IoT tizimlarini keng joriy etish, axborot xavfsizligi standartlarini takomillashtirish, xodimlarni muntazam qayta tayyorlash hamda korxonalarini klasterli yondashuv asosida rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etishi xulosa qilindi. Mazkur chora-tadbirlar tarmoqning innovatsion rivojlanishini jadallashtirish, raqobatbardoshligini oshirish va raqamli iqtisodiyot talablariga moslashuv darajasini yanada yuksaltirishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Deloitte. Digital Transformation in the Chemical Industry. – Deloitte Insights, 2021.
2. PwC. Industry 4.0: Building the Digital Enterprise. – PricewaterhouseCoopers, 2020.
3. McKinsey & Company. The Digital Future of the Chemical Sector: A Roadmap for Transformation. – McKinsey Global Institute, 2022.
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 28-apreldagi PQ-4699-son qarori. <https://lex.uz/docs/-4800657>
5. IT Park Uzbekistan. Raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish bo'yicha hisobotlar va grant dasturlari. – Toshkent, 2024.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz HAKIMOV

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Hasan MAQSUDOV

2026. № 6/2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>